

PRESCRIȚIILE ADAPTABILITĂȚII DOMENIULUI EDUCAȚIONAL: PROVOCĂRI ȘI PERSPECTIVE

REQUIREMENTS FOR THE ADAPTABILITY OF THE EDUCATIONAL FIELD: CHALLENGES AND PERSPECTIVES

CZU 004.42(072)

PREZENTAREA INTERACTIVĂ CA METODĂ DE IMPLICARE ACTIVĂ A ELEVILOR ÎN CADRUL ORELOR ON-LINE

INTERACTIVE PRESENTATION AS A METHOD OF STUDENTS' ACTIVE INVOLVEMENT IN ON-LINE LESSONS

Eugeniu CABAC²⁵

***Abstract:** Online lessons require the use of special technologies designed for the online space. Using the Pear Deck extension for Google Presentation to actively engage students in lessons provides the teacher with a powerful tool to enhance student engagement in the lesson and student preparation for the lesson.*

***Key words:** on-line lesson, Pear Deck, actively engage students*

Unul din instrumentele IT tradițional utilizate de profesori la prezentarea unui material nou este prezentarea, de obicei creată cu ajutorul aplicației Microsoft PowerPoint. Folosind proiectorul sau SMART TV profesorul în clasă prezintă materialul nou cu ajutorul unei prezentări, fiind în permanență în contact direct cu elevii. Aceasta permite de a obține un feedback rapid și eficient analizând mimica elevilor, oferind întrebări, provocând discuții, etc.

Pandemia a impus trecerea la instruirea la distanță. Datorită tehnologiilor existente orele în cadrul instituțiilor de învățământ din Republica Moldova au fost trecute la format de videoconferință. Indiferent de aplicația utilizată pentru videoconferințe la toate au existat unele probleme asemănătoare, printre care putem nominaliza:

- conectarea imaginii video influența viteza și calitatea conexiunii;
- lipsa contactului direct minimizează interacțiunea dintre profesor și elevi;
- lipsa unei pregătiri speciale pentru profesori în domeniul utilizării tehnologiilor IT în cadrul orelor promovate la distanță.

Încă o problemă existentă în aplicațiile utilizate la lecțiile on-line pentru videoconferințe este faptul că aceste aplicații în momentul afișării prezentărilor afișează pe ecranul profesorului prezentarea și spațiu pentru afișarea imaginilor elevilor nu rămâne sau este foarte mic, ceea ce nu permite profesorului de a menține contactul vizual cu elevii. Astfel este necesar de a utiliza instrumente IT ce are permite de a interacționa profesorului cu elevii la lecțiile on-line în momentul afișării prezentărilor.

Pentru prezentările Google, care sunt compatibile cu Microsoft PowerPoint, există o extensiune Pear Deck (fig. 1), ce permite de a utiliza slaiduri interactive.

²⁵ Doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Figura 1. Pear Deck

Pear Deck oferă posibilitatea profesorilor de a utiliza 6 tipuri de slaiduri interactive (fig. 2), care diferă de modul de prezentare a răspunsurilor sau activităților din partea elevilor: prezentarea răspunsului în formă text, în formă numerică, alegerea din variantele propuse, vizitarea unei pagini web, prezentarea unui desen, plasarea marcajelor pe un fundal.

Figura 2. Tipurile de întrebări oferite în Pear Deck

Utilizarea Pear Deck presupune conectarea elevilor la lecția lansată de profesor din sistemul Pear Deck. În cadrul Pear Deck profesorul are posibilitatea de gestionare a afișării prezentării (fig. 3), iar elevii vizualizează numai slaidul curent (fig. 4). În cazul prezentării unui slaid interactiv elevilor li se afișează posibilitatea de a oferi răspuns în forma prestabilită, iar profesorul poate vizualiza răspunsurile elevilor. Un avantaj al sistemului Pear Deck constă în faptul că răspunsurile elevilor se afișează doar pe ecranul profesorului, iar pe ecranul elevilor se afișează slaidul curent și răspunsul oferit de el.

Figura 3. Ecranul profesorului în sistemul Pear Deck

Figura 4. Ecranul studentului cu întrebare de plasare a marcajelor

Pear Deck oferă doar vizualizarea prezentării, din această cauză profesorul trebuie să mențină legătură audio cu elevii. Legătura audio poate fi menținută prin intermediul videoconferinței.

Utilizarea sistemului Pear Deck în cadrul orelor on-line în universitate, liceu și gimnaziu au demonstrat o sporire a activității studenților și elevilor în timpul orelor. Studenții și elevii au remarcat că la prezentările din Pear Deck ei au avut posibilitatea de a răspunde la toate întrebările profesorului individual. S-a remarcat că în timpul orelor tradiționale cu contact direct la întrebările profesorului răspundea doar câte un elev, numai dacă răspunsul era greșit, profesorul oferea posibilitatea de a răspunde la aceeași întrebare altui elev. Posibilitatea de a oferi răspuns individual la toate întrebările propuse de profesor în prezentare a afectat nu numai participarea activă la lecții, dar și a sporit nivelul de pregătire pentru lecții.

Încă un avantaj al sistemului Pear Deck este posibilitatea de adăugare a slaidurilor interactive dintr-o listă prestabilită nemijlocit în procesul de afișare a prezentării. Astfel profesorul are posibilitatea de a modifica dinamic prezentarea în dependență de situație.

Toate răspunsurile elevilor se păstrează în sistemul Pear Deck și profesorul are posibilitatea de a revizualiza prezentarea și răspunsurile elevilor. Este posibil și exportarea răspunsurilor în tabel electronic pentru simplificarea evaluării elevilor.

În concluzie putem remarca că utilizarea extensiunii Pear Deck pentru Google Presentation oferă posibilitatea profesorului de a interacționa activ cu toți elevii, de a spori nivelul de pregătire a elevilor pentru lecții și a le oferi posibilitatea de implicare activă prin oferirea răspunsurilor individuale la toate întrebările propuse de profesor.